

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK VA DERIVATSION QONUNIYATLAR

Respublika ilmiy-amaliy anjumani
MATERIALLARI

Samarqand shahri, 2025-yil, 16-oktabr

Professor N. Mahmudov bu munosabatni quyidagicha izohlaydi: “Til — ruhiy, ma’naviy va estetik hodisadir; u orqali biz madaniyatni anglaymiz, madaniyat orqali esa tilni tushunamiz.”

Sh. Safarov esa til va madaniyat orasidagi murakkab aloqani “inson tafakkurining lisoniy faoliyati jarayonida madaniy elementlarning aks etishi tabiiydir” deya ta’riflaydi.

Madaniyat va milliy qadriyatlarning eng yaqqol ifodasi til birliklarida — soʻz va frazeologizmlarda namoyon boʻladi. Masalan, oʻzbek tilida “beshik” va “belanchak” soʻzlari chaqaloqni uxlatish vositasi sifatida ishlatiladi, ammo “beshik” xalq madaniyatining ramziga aylangan qadimiy tushunchadir. Ingliz tilida esa faqat “cradle” soʻzi mavjud. Bu farq ikki xalqning turmush tarzi va madaniy qarashlarini ifodalaydi.

Yana bir misol — “tuman” soʻzining ifodalanishidir. Ingliz tilida “fog”, “mist”, “haze”, “brume” kabi soʻzlar mavjud boʻlib, bu ingliz tabiatining oʻziga xos iqlimiy sharoitlari bilan bogʻliq madaniy jihatlarni aks ettiradi. Oʻzbek tilida esa bu tushuncha yagona “tuman” soʻzi bilan ifodalanadi. Bu holat milliy dunyoqarashning til orqali shakllanishini koʻrsatadi.

Til va madaniyat bir-birini toʻldiruvchi tizimlardir. G.O. Vinokur “tilshunos har qanday tilda uning madaniy mahsulotini oʻrganar ekan, u oʻsha madaniyat tadqiqotchisiga aylanadi” deb yozgan.

I. Herder esa “til, madaniyat, jamiyat va milliy ruh”ni bir butun tizim sifatida talqin etadi. V. fon Gumboldtning qarashlariga koʻra, tilning ichki shakli “xalq ruhi”ning ifodasidir. E. Sepir bu gʻoyani rivojlantirib, tilni madaniyatning ijtimoiylashgan qismi deb ataydi: “Jamiyatning nima qilishi va nimani oʻylashi madaniyatni, qanday oʻylashi esa tilni belgilaydi.”

Demak, til millat tafakkurining oynasi, madaniyat esa uning ijtimoiy va ma’naviy mazmunini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonov Q. Madaniyat falsafasi asoslari. – Toshkent, 2012.
2. Радугин А. Культура и общество. – Москва, 2008.
3. Лихачёв Л.С. Культура и коммуникация. – Москва, 1999.
4. Mahmudov N. Til va madaniyat munosabati. – Toshkent, 2010.
5. Safarov Sh. Til va tafakkur. – Toshkent, 2007.
6. Humboldt W. von. Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues. – Berlin, 1836.
7. Sapir E. Language: An Introduction to the Study of Speech. – New York, 1921.
8. Cambridge Dictionary (Online).

Sh.Yusupova, Alisher Navoiy nomidagi

Toshkent davlat oʻzbek tili va adabiyoti universiteti doktoranti

SUGGESTIV NUTQDA SOMATIZMLARNING QOʻLLANILISHI

Annotatsiya. Mazkur maqolada suggestiv nutqda somatizmlarning assotsiativ maydon sifatida qoʻllanilishi va bunday birliklar nutq ta’sirchanligini oshirishga xizmat qilishi oʻzbek, rus va ingliz tillariga oid misollar yordamida tahlilga tortilgan.

Ma’lumki, soʻzlar oʻz ma’nosi bilan inson psixikasiga ta’sir etish xususiyatiga ega. Inson oʻz xotirasida soʻzlarning ma’nolari bilan birga ularning obyektiv olamda oʻz sezgi a’zolari orqali

his etgan xususiyatlari haqidagi ma'lumotlarni ham saqlaydi. Shu sababli muayyan so'z uni eshituvchi odam xotirasida muayyan assotsiatsiyalarni paydo qiladi. Agar matnda bir assotsiativ maydonga kiruvchi so'zlar qo'llangan bolsa, ular o'quvchi psixikasiga yanada kuchliroq ta'sir qiladi¹. Suggestiv nutqning ta'sirchanligini oshirishda assotsiativ birliklar ham ahamiyatli sanaladi. Xususan, psixoterapevtik muolajalarda somatizmlarning ketma-ketlikda, o'zaro bog'liq holda qo'llanilishi bemor uchun tanasini bir butunlik sifatida yaxlit holda ko'rish, ong va tana uyg'unligi haqida tasavvur paydo qilish, jismoniy va hissiy holatni o'zaro muvofiqlashtirish uchun xizmat qiladi.

Suggestiv nutqning asosiy maqsadlaridan biri tinglovchini fiziologik va psixologik jihatdan bo'shshagan, xotirjam holatga keltirishdir. Bunga erishishda tanaga oid leksik birliklar, ya'ni inson organizmining alohida qismlarini til orqali nomlash, tasvirlash va ularni izchil ketma-ketlikda tilga olish muhim vositadir. Ushbu leksik birliklar nafaqat anatomiya darajasida tasvirni bildiradi, balki ongosti faoliyatida assotsiativ, kognitiv va sensor-motor reaksiyalarni faollashtiradi.

Gipnoz nutqida tana bo'ylab ketma-ket harakat qilish texnikasi keng qo'llaniladi. Bu texnikada tana qismlari yuqoridan pastga yoki pastdan yuqoriga qarab tartibli ravishda sanaladi:

O'zbek tilida: *bosh, bo'yin, yelkalar, qo'llar, ko'krak, qorin, bel, son, tizza, boldir, oyoqlar, oyoq barmoqlari.*

Ingliz tilida: *top of the head, forehead, jaw, neck, shoulders, arms, chest, stomach, hips, knees, legs, feet, toes.*

Rus tilida: *Расслабь **лицо, лоб** пусть станет гладким, **челюсть** отпусти, пусть немного приоткроется, как будто ты наконец можешь ничего не говорить. Расслабь **плечи, спину, живот**, позволь дыханию быть, как оно есть, не мешая телу делать то, что оно умеет лучше всех, усыплять тебя, восстанавливать, исцелять. Почувствуй, как твои **руки** тяжелеют, как **ноги** становятся теплее и мягче, ты будто погружаешься в ванну из собственного покоя, и он укутывает тебя, слой за слоем, слой за слоем.*

Bu birliklarning tartibli sanalishi kinestetik idrok mexanizmini ishga soladi: tinglovchi tanasining ushbu qismlarini ichki sezgi orqali "his qilayotgan" bo'ladi. Bu esa autogen reaksiyalarni, ya'ni yengillik, iliqlik, og'irlik, erkinlik hissiyotlarini faollashtiradi.

Tana a'zolariga oid leksik birliklar, odatda, neytral sanaladi, ammo gipnoz matnida ular hissiy-psixologik bo'yoq bilan yuklanadi. Masalan, *bo'shshamoqda, iliq, og'irlashgan, yoqimli, sokin, his qilinmayapti* kabi sifatlar va fe'llar bilan birga qo'llanilganda, bu birliklar sensor tuyg'ularni ongosti darajasida tasvirlaydi. Ingliz tiliga oid matnlarda *your shoulders are heavy and relaxed, a wave of calm is flowing down to your chest, you feel warmth spreading into your legs* kabi iboralar yordamida tananing har bir qismi alohida "hissiy diqqat"ga olinadi.

Tana qismlarini sanab borish psixofiziologik hissiyotlarni yuzaga keltiradi, tinglovchi so'zlovchi tomonidan aytilgan so'z orqali o'z tanasining muayyan qismini "eslaydi", "sezadi", unga diqqatini qaratadi. Bunday diqqat orqali miyada hujayraviy darajada bo'shshish, qon aylanishi sekinlashishi, nafas chuqurlashishi kabi reflektor javoblar ishga tushadi.

Sokin holatni tasdiqlovchi leksik birliklar gipnoz matnlarida ko'pincha assotsiativ tarzda, takroriy, bayon qiluvchi va tasdiqlovchi uslubda qo'llaniladi: *Ko'z mushaklaringiz bo'shshadi...*

¹ Худойберганава Д. Матнинг антропоцентрик таъкики. -Тошкент, 2013. -Б.68.

Yelkalarinigiz juda og'irlashdi..., Tizzangizni his qilmayapsiz...; Your jaw is soft and slack..., Your legs feel heavier and heavier..., Your fingers are completely at ease... Bunday assotsiativ birliklar orqali autosemantik holat yaratiladi: tinglovchi eshitgan narsasini o'z holatiga moslashtiradi yoki aksincha, o'z holatini matn bilan sinxronlashtirishga intiladi.

Shunday qilib, tanaga oid leksik birliklar suggestiv nutqda tasavvur va idrok o'rtasidagi ko'prik rolini bajaradi. Ular matnga sezgi, harakat va xavfsizlik elementlarini olib kiradi. Har bir tana a'zosining sanalishi tinglovchining e'tiborini ichki holatga yo'naltiradi, bu esa trans holatining chuqurlashuvi uchun zamin yaratadi. Bu birliklar orqali so'zlovchi nafaqat tasvirlaydi, balki tinglovchining ruhiy-fiziologik reaksiyalarini chiqarishga erishadi. Shu sababli, tana segmentlariga oid leksik vositalar suggestiv matnlarning asosiy semantik tayanchi va psixolingvistik jihatdan muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Худойберганава Д. Матнинг антропоцентрик тадқиқи. -Тошкент, 2013.

Xasanova Madina
Markaziy Osiyo xalqlari tillari va
madaniyati instituti 3-bosqich talabasi

“KO'NGIL” KOMPONENTLI POLISEMANTIK IBORALARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATI

Annotatsiya: ushbu maqolada frazeologik birliklarda uchraydigan polisemiya hodisasi, xususan “ko'ngil” komponentli iboralar misolida tahlil etilgan. Frazeologik polisemiya leksik polisemiyadan farqli o'laroq, bosh ma'noning o'zi ham ko'chma ma'no ekanligi bilan ajralib turadi. Tadqiqot davomida “ko'ngil” komponentli ayrim iboralarning bir necha ma'no kasb etishi, bu ma'nolarning shakllanish mexanizmlari va kontekstdagi qo'llanish holatlari batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: frazeologik polisemiya, ko'ngil komponentli iboralar, ko'p ma'nolik, semantik tahlil, frazeologik birlik.

Frazeologik polisemiya. Bittadan ortiq ma'noni anglatish til birliklariga xos xususiyat bo'lib, iboralarning ham talay qismida uchraydi. Polisematik iboralarning ko'pi ikki ma'noli; uch ma'noli iboralar anchagina; to'rt, besh ma'noli iboralar ham uchraydi

Frazeologik polisemiyada ham, xuddi leksik polisemiyada bo'lganidek, bosh ma'no va yasama (hosila) ma'no farq qilinadi. Leksik polisemiyada bosh ma'no to'g'ri ma'noga, hosila ma'no esa ko'chma ma'noga teng; frazeologik polisemiyada, bundan farqli ravishda, bosh ma'no ham ko'chma (obrazli) ma'no bo'ladi, chunki har qanday frazeologik ma'no ustama, ko'chma ma'no sifatida yuzaga keladi.

Ko'p ma'noli iborada uning ma'nolari asosan biri ikkinchisidan o'sib chiqqan bo'ladi. Ba'zi iboralarning ma'nolari biri ikkinchisi uchun asos vazifasini o'tamaydi, har biri o'zicha shakllangan bo'ladi, voqelikdan har gal har xil obraz olish asosida tug'iladi¹.

Bizga ma'lumki, ko'p ma'noli so'zni ham, iborani ham kontekstdan kelib chiqqan holda belgilaymiz. “Ko'ngil” komponentli iboralarni matn tarkibida ko'rib chiqamiz. Masalan, *ko'ngli to'lmoq* iborasi quyidagicha: *Uzrimni aytib xayrlasharkanman, izlanuvchan o'qituvchi bolamga*

¹ Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг фразеологик луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1978. – Б. 5

N.Y.Yodgorova. BADIY MATNLARDA SUBYEKTIV MODALLIKNI IFODALASHDA KICHRAYTIRISH-ERKALASH SHAKLLARINING O'RNI.....	65
S.Sh. Nazarov. THE STRUCTURAL FEATURES OF MULTI-COMPONENT TERMS AND THE ROLE OF COMPOUND WORDS IN MODERN TERMINOLOGY.....	67
N.B. Bakhriloyeva. LOGICO-SEMANTIC RELATIONS IN PARATAXIS IN ENGLISH LANGUAGE.....	69
N.K. Ruziyeva. FRANSUZ TILIDAGI SIYOSIY TERMINLARNI TARJIMASI RUS VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA.....	71
K.K.Sayfiyeva. FITONIM KOMPONENTLI O'ZBEK VA INGLIZ MAQOLLARINING MADANIYATLARARO QIYOSIY TADQIQI.....	74
Е.В.Фелева. АНГЛИЙСКИЕ НЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ ДИСКУРСЕ.....	77
X.Buriyev, T.Turovov. LEKSIKOGRAFIYA VA TILNI AVTOMATIK LUG'AT TUZISH: TADQIQOTLAR, METODLAR VA AMALIY QO'LLANILISHLAR.....	80
III SHO'BA KOGNITIV, PRAGMATIK TILSHUNOSLIK MASALALARI	
Sh.J.Shomurodova. DISKURS TAHLILIDA KOGNITIV-PRAGMATIK YONDASHUV: MA'NO HOSIL BO'LISH JARAYONLARI.....	84
Sh.N.Turniyazova. ICHKI NUTQ XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR.....	86
U.M.Rashidova. FRAZEOLOGIZMLAR QADRIYAT IFODALOVCHI LINGVOMADANIY BIRLIK SIFATIDA.....	89
N.S.Sadinova. SO'Z O'YINI YUMORISTIK DISKURS VOSITASI SIFATIDA.....	91
F.U.Orzibekov. MULOQOTDAGI NUTQIY AKTLAR TAHLILI.....	94
K.S.Maxmudova. BRITAN VA AMERIKA INGLIZ TILI O'RTASIDAGI MADANIY FARQLAR.....	98
G.A.Salomova. INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA REKLAMA QISQARTMALARIDAN FOYDALANISHNING PRAGMATIK JIHATI.....	100
F.D.Axmedjanova. MARGARET DREBBL ASARLARIDA AYOL OBRAZINING LINGVOMADANIY VA PRAGMATIK TALQINI.....	103
G.N.Raxmonova. THE USE OF IDIOMS AND PHRASEOLOGICAL UNITS IN NATIONAL, HISTORICAL, AND CULTURAL CONTEXTS.....	105
K.O'.Shoyimova. TERMIZ VA VINCHESTER TOPONIMLARINING METAFORIK VA LINGVOMADANIY TALQINI.....	107
Z.A.Xoliqova. O'ZBEK XALQ TOPISHMOQLARIDA RANG KONSEPTINING KOGNITIV-PRAGMATIK TALQINI.....	108
S.Shamsiyeva. O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA OILAVIY QADRIYATLAR KONSEPTINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	112
Sh.Yusupova. SUGGESTIV NUTQDA SOMATIZMLARNING QO'LLANILISHI.....	113
M.Xasanova. "KO'NGIL" KOMPONENTLI POLISEMANTIK IBORALARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATI.....	115
IV SHO'BA ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA MATN NAZARIYASI VA TA'LIM USLUBIYATI MASALALARI	
N.A.Abdumannatova. LINGVOFOLKLORISTIKA - TILSHUNOSLIKNING ALOHIDA YO'NALISHI SIFATIDA.....	118